

EUROPEAN AGENCY'S STÅNDPUNKT ANGÅENDE SYSTEM FÖR INKLUDERANDE UNDERVISNING

I detta dokument presenteras European Agency for Special Needs and Inclusive Education's ståndpunkt gällande alla European Agency's medlemsländers arbete för att skapa system för mer inkluderande undervisning. Här beskrivs vad det är som kännetecknar system för inkluderande undervisning, och dessa beskrivningar ska sedan tjäna som utgångspunkt för utvecklingen och inriktningen på European Agency's arbete på medellång och lång sikt.

Tanken är att dokumentet ska fungera som vägledning för pågående såväl som framtida tankeverksamhet och diskussioner angående European Agency's arbete med att stödja medlemsländerna i deras strävan efter att upprätta system för mer inkluderande undervisning. Dokumentet ska alltså tjäna som riktlinje och målsättning för European Agency's arbete.

Ståndpunkten som presenteras i dokumentet är i helt i linje med de prioriteringar för utbildning som fastslagits inom EU och internationellt.

Bakgrundsinformation där de beskrivningar av system för inkluderande undervisning som skisseras i detta dokument sätts i ett bredare sammanhang inom europeisk och internationell policy och praktik finns på European Agency's webbplats:

www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems

System för inkluderande undervisning

I alla europeiska länder strävar man efter att skapa system för mer inkluderande undervisning. Det görs på olika sätt utifrån respektive lands rådande förutsättningar och traditioner. System för inkluderande undervisning ses som en viktig beståndsdel i den vidare ambitionen att bygga samhällen som är mer socialt inkluderande, vilket är något som alla länder strävar efter både på ett moraliskt och politiskt plan.

Det man vill uppnå med system för inkluderande undervisning är att alla elever i alla åldrar ska få tillgång till meningsfull utbildning av hög kvalitet i sin närmiljö tillsammans med vänner och jämnåriga.

För att detta ska kunna uppnås måste *lagstiftningen* angående system för inkluderande undervisning vara fast grundad i ett djupt engagemang för att värna alla elevers rätt till inkluderande och rättvisa utbildningsmöjligheter.

Policyn för system för inkluderande undervisning måste måla upp en tydlig bild av hur inkluderande undervisning kan tjäna som en utgångspunkt som kan förbättra utbildningsmöjligheterna för alla elever. I denna policy måste det även tydligt framgå att pedagoger, skolledare och beslutsfattare alla har ett gemensamt ansvar för att systemet för inkluderande undervisning implementeras så effektivt som möjligt.

När man bygger upp strukturer och rutiner för system för inkluderande undervisning bör arbetet vägledas av sådana *operationella principer* som rättvisa, effektivitet och ändamålsenlighet liksom av övertygelsen om att tillgängliga utbildningsmöjligheter av hög kvalitet ger bättre resultat för alla intressenter: för eleverna och deras föräldrar och familjer såväl som för den pedagogiska personalen, samhällsföreträdare och beslutsfattare.

European Agency kommer med dessa principer som grund att hjälpa och vägleda medlemsländerna i skapandet av system för inkluderande undervisning vars syfte är att

- förbättra alla elevers resultat genom att uppmärksamma och bygga vidare på varje enskild elevs särskilda begåvningsförutsättningar och på ett effektivt sätt uppfylla varje elevs specifika behov och intressen. Med förbättrade elevresultat menar European Agency alla former av måluppfyllelse på det personliga, sociala och studierelaterade planet som är relevanta för de enskilda eleverna på kort sikt, samtidigt som deras möjligheter i livet förbättras på lång sikt.
- se till så att alla intressenter sätter värde på mångfald. Detta bör kunna uppnås genom att man aktivt engagerar intressenterna i en dialog och genom att ge dem stöd så att de kan bidra med individuella och kollektiva insatser som breddar tillgången till utbildning och gör systemet mer rättvist så att alla elever kan nå sin fulla potential.
- se till så att alla intressenter har tillgång till en flexibel och oavbruten följd av åtgärder och resurser som stödjer lärande både på individ- och institutionsnivå.

-
- se till så att det finns ett oavbrutet ändamålsenligt stöd i systemen för inkluderande undervisning, där man tar hänsyn till allas individuella behov och där alla elever är delaktiga i inlärningsprocessen. För att detta ska fungera måste man ta fram elevcentrerade läroplaner och bedömningssystem, flexibel grundutbildning och möjlighet till fortlöpande professionell utveckling för alla pedagoger, skolledare och beslutsfattare samt enhetliga styrrutiner på alla nivåer i systemet.
 - överlag i systemet förbättra behållningen, utfallet och resultaten genom att på ett effektivt sätt ge alla intressenter möjlighet att utveckla sina attityder och sitt tanke- och arbetsätt liksom sin förståelse och sina färdigheter i linje med målsättningarna och principerna för ett system för inkluderande undervisning.
 - fungera som undervisningssystem där man strävar mot att hela tiden förbättra och anpassa strukturerna och processerna genom att alla intressenter får tillfälle att själva reflektera över vad man har uppnått för att sedan utifrån dessa reflektioner förbättra och utveckla sitt kollektiva arbete mot de gemensamma målen.